

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6094672>

Ліпич Л.Г.

*доктор економічних наук, професор,
професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики,
Луцький національний технічний університет*
<https://orcid.org/0000-0002-9059-7271>

Хілуха О.А.

*кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економіки підприємства
та інформаційних технологій,
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»*
<https://orcid.org/0000-0002-1228-7171>

Кушнір М.А.

*кандидат економічних наук, доцент,
старший викладач кафедри прикладної економіки та бізнесу,
Український католицький університет*
<https://orcid.org/0000-0002-4441-4278>

Волинець І.Г.

*кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту та адміністрування,
Волинський національний університет імені Лесі Українки*
<https://orcid.org/0000-0003-2556-2109>

ЕКО-ІННОВАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛУ

JEL Classification: O31, Q56
SECTION “ECONOMIC”: Економіка

Анотація. Еко-інновації сьогодні забезпечують підприємству конкурентну перевагу, що відповідає цілям сталого розвитку. Ці інновації дозволяють створювати системи, орієнтовані на сталий розвиток, як на окремих підприємствах, так і видах діяльності, та регіонах.

Мета статті полягає у виокремленні механізмів підтримки циркулярної економіки еко-інноваціями.

Встановлено, що еко-інновації – це нові або змінені процеси, обладнання, продукція, методи й системи управління, що дають змогу уникнути або зменшити шкідливий вплив на навколишнє середовище. Вони є основою економічної системи замкнутого циклу. Екологічні інновації забезпечують поступовий вплив на сталий розвиток. Обґрунтовано, що циркулярна економіка є шаблоном економічної експлуатації, відповідно до якого матеріальні ресурси використовуються по колу, тобто включаються повторно у виробництво. Метою циркулярної економіки є забезпечення нескінченного використання матеріальних ресурсів. Циркулярна економіка базується на принципах 3R (reduce, reuse, recycle) ієрархії відходів. Поряд із цією структурою існують інші принципи в ієрархії управління відходами від 4R (reduce, reuse, recycle, repurpose) через 5Rs (refuse, reduce, reuse, repurpose, recycle) до 9Rs або навіть 12Rs. Всі вони схожі, але не однакові.

Методологічне представлення різноманітних продуктів (лізинг шин за програмою плати за кілометр, модель переробки відходів Caterpillar, сонячні панелі на кремнієвій основі, дорожнє покриття Wattway з вбудованими сонячними панелями, електромобілі), запроваджених різними компаніями та в автомобільному секторі, дає практичні докази того, що екологічні інновації підтримують розвиток економіки замкнутого циклу. Доведено, що у спектрі можливих ефектів еко-інноваціям не має альтернативи в сталості розвитку як в економічній, так і екологічній та соціальній сферах.

Проведені дослідження дозволили дослідити позитивні приклади того, що еко-інновації підтримують розвиток економіки замкнутого циклу. Наведені приклади еко-інновацій стосуються підприємств регіонів та автомобільного сектору. Усі представлені рішення відповідають цілям циркулярної економіки, зокрема щодо повторного використання та переробки відходів, а також концентрації на відновлюваних джерелах енергії, що забезпечує досягнення цілей сталого розвитку.

Ключові слова: еко-інновації, економіка замкнутого циклу, сталий розвиток, циркулярна економіка.

Annotation. Today, eco-innovations provide the company with a competitive advantage that meets sustainable development goals. In addition, these innovations allow systems focused on sustainable development, both in individual enterprises and activities and regions.

The article aims to identify mechanisms to support the circular economy through eco-innovation.

It is established that eco-innovations are new or changed processes, equipment, products, methods, and management systems that avoid or reduce harmful effects on the environment. They are the basis of a closed-loop economic system. Eco-innovation provides a gradual impact on sustainable development. It is substantiated that the circular economy is a pattern of economic exploitation, according to which material resources are used in a circle, in the re-included in production. The circular economy aims to ensure the endless use of material resources. The circular economy is based on the principles of the 3R (reduce, reuse, recycle) waste hierarchy. Along with this structure, there are other principles in the waste management hierarchy from 4R (reduce, reuse, recycle, repurpose) through 5Rs (refuse, reduce, reuse, repurpose, recycle) to 9Rs or even 12Rs. They are all similar, but not the same.

The methodological presentation of various products (tire leasing per kilometer program, Caterpillar waste recycling model, silicon-based solar panels, Wattway pavement with built-in solar panels, electric cars) introduced by various companies and in the automotive sector provides practical evidence that innovation supports the development of a closed-loop economy. Furthermore, it is proved that in the range of possible effects of eco-innovation, there is no alternative in the sustainability of development in economic, environmental, and social spheres.

The research allowed us to explore positive examples of how eco-innovation supports the development of a closed-loop economy. The given examples of eco-innovations concern the enterprises of the regions and the automobile sector. All the presented solutions meet the goals of the circular economy, in particular, the reuse and recycling of waste, as well as the concentration on renewable energy sources, which ensures the achievement of sustainable development goals.

Keywords: eco-innovations, closed cycle economy, sustainable development, circular economy.

Вступ

Розвиток економіки є результатом конкурентних відносин між суб'єктами ринку. Нині конкурентна перевага підприємств все більше залежить від їх відповідності цілям сталого розвитку. Для деяких компаній нестача відповідних управлінських інструментів може стати справжньою проблемою. Еко-інновації є одними з них, адже саме вони визначають стратегічну і оперативну ефективність. У порівнянні з іншими ринковими альтернативами, екологічні інновації мають перевагу щодо зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. Ці інновації дозволяють створювати системи, орієнтовані на сталий розвиток, як на окремих підприємствах, так і видах діяльності, та регіонах. Однією з таких систем є соціально-економічна система, заснована на концепції циркулярної економіки. Цей тип економічної системи використовує рішення, запропоновані в рамках п'яти основних підходів: Промислова екологія (Industrial Ecology) [1], "Блакитна економіка" (Blue Economy) [2], "Біоміметична економіка" (Biomimetic Economy) [3], "Від колиски до колиски" (Cradle to Cradle) [4], "Економіка продуктивності" (Performance Economy) [5].

Серед широкого спектру стратегій, що реалізуються в рамках економіки замкнутого циклу, найбільш помітні з них зосереджені на управлінні відходами та еко-інноваціях. У цьому контексті важливим питанням є те, як еко-інновації підтримують трансформацію лінійної економіки в циркулярну. Проблема розриву в знаннях у сфері механізмів, що використовуються для створення циркулярної економіки, визначила необхідність проведення представленого дослідження.

Мета статті полягає у виокремленні механізмів підтримки циркулярної економіки еко-інноваціями.

Фундаментальні дослідження теоретико-методологічних та практичних аспектів екологоорієнтованої інноваційної діяльності підприємств належить таким вітчизняним науковцям, як Н. М. Андреева [10], Т. О. Карпіщенко [12], Є. М. Мартинюк [10], О. В. Прокопенко [9], О. Я. Савчук [11], Н. П. Яворська [11] та інші. Більшість розробок мають прикладну спрямованість. Учені зазначають, що інновації, в тому числі і екологічні, сприяють посиленню конкурентоспроможності та сталому розвитку підприємств, регіонів країни.

Серед зарубіжних дослідників в сфері запровадження екологічних інновацій можна виділити таких як: П. Джеймс [7], М. Мідзінські [9], Р. Кемп [13], П. Пірсон [14], А. Рейд [9], К. Фаслер [7], К.Ренінгс [8], Т. Цвік [8] та інші.

Суттєвий внесок у розвиток економіки замкнутого циклу внесли такі вчені: Ч. Демін [15], Еллен Макартур [16], Дж. Кірхер [17], Д. Рейке [17], М. Хеккерт [17] та інші.

Результати

Концепції екологічних інновацій та циркулярної економіки започатковані в парадигмі сталого розвитку. Міжнародна діяльність у цій сфері розвивається, в основному, під егідою Організації Об'єднаних Націй, яка організувала саміт у Ріо-де-Жанейро в 1992 році та наступні екологічні конференції 2002 та 2012 роках.

У резолюції Генеральної Асамблеї 2015 року під назвою "Перетворення нашого світу: Порядок денний для сталого розвитку до 2030 року" світові лідери погодилися прийняти Цілі сталого розвитку, які замінили попередні Цілі розвитку тисячоліття до 2005 року. Зокрема, Ціль сталого розвитку 12 Порядку денного на 2030 рік "Стійке споживання та виробництво" акцентує увагу на тому, що існує можливість для бізнесу та промисловості отримувати економічні вигоди за рахунок вторинних ресурсів та енергії [6]. Документ також закликає держави-члени ООН займатися проблемами забруднення повітря, води та ґрунту, щоб мінімізувати їхній вплив на навколишнє середовище. Ці загальні напрями політики сталого розвитку сприяли поширенню еко-інновацій та концепції економіки замкнутого типу.

Найчастіше екологічні інновації відносяться до нових технологій, які покращують економічні та екологічні показники, але також деякі визначення включають організаційні та соціальні зміни для підвищення конкурентоспроможності та стійкості У світовій літературі поняття "еко-інновації"

вперше з'явилося 1996 р. в книзі «Driving EcoInnovation: A Breakthrough Discipline for Innovation and Sustainability» Клода Фаслера та Пітера Джеймса. Клод Фаслер (Fussler) та Пітер Джеймс (James) творці поняття еко-інновації визначають їх як продукти і процеси, які сприяють сталому розвитку [7]. К. Ренінгс (Rennings) і Т. Цвік (Zwick) пояснюють еко-інновації як нові або змінені процеси, обладнання, продукція, методи й системи управління, що дають змогу уникнути або зменшити шкідливий вплив на навколишнє середовище [8].

А. Рейд і М. Мідзінські трактують еко-інновації як «створення нових конкурентно-оцінених товарів, послуг, процесів, систем і процедур, розроблених для задоволення людських потреб і забезпечення кращої якості життя для кожного, що досягається разом із мінімальним використанням природних ресурсів (сировини і матеріалів, енергії та площі земної поверхні) в розрахунку на одиницю випуску та мінімальними викидами токсичних речовин» [9]. Р.Кемп (Kemp) і П.Пірсон (Pearson) вважають, що «екологічна інновація – це виробництво, застосування або експлуатація товару, послуги, виробничого процесу, організаційної структури, системи управління або бізнес-методу, які є новим для фірми чи користувача і, які призводять протягом усього свого життєвого циклу до зниження екологічного ризику, забруднення та негативних наслідків використання ресурсів (включаючи використання енергії) порівняно з відповідними альтернативами» [14].

У вітчизняних джерелах екологічні інновації розглядаються як:

- зміни в соціально-економічному розвитку системи господарювання, які поряд із позитивним соціально-економічним ефектом покращують стан довкілля або значно зменшують негативний вплив на нього [10];
- кінцевий результат діяльності щодо створення і використання екологічно орієнтованих нововведень, реалізованих у вигляді вдосконалених або нових екологічних товарів (виробів або послуг), технологій їх виробництва, методів управління на всіх стадіях виробництва і збуту товарів, які сприяють розвитку і підвищенню соціально-економічної ефективності функціонування підприємств, забезпечення ресурсно-екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища [11];
- виробництво, асиміляція або експлуатація продукту, процесу виробництва, обслуговування, управління або бізнес-методу, що є новими для підприємства (розроблення або прийняття його), і внаслідок чого, протягом всього свого життєвого циклу, скорочується екологічний ризик, забруднення та інші негативні наслідки використання ресурсів, порівняно з відповідними альтернативами [12].
- результат творчої діяльності, що спрямована на розробку, створення й упровадження нововведень у вигляді нової продукції, технології, методу, форми організації виробництва тощо, що безпосередньо або опосередковано сприяє зниженню екодеструктивного впливу виробництва й споживання на навколишнє середовище та розв'язанню екологічних проблем [13].

Враховуючи інтерпретацію наведених визначень та роль еко-інновацій, слід зазначити, що вони є основою економічної системи замкнутого циклу. Екологічні інновації забезпечують поступовий вплив на сталий розвиток. Навіть у разі відсутності суттєвих змін, показники екологічності промислових підприємств завдяки їм підвищуються, що у сукупності формує комплексну промислову спрямованість до закріплення принципів економіки замкнутого типу в масштабах реального сектору економіки країни. У разі ж впровадження системних змін відбуватиметься зміна усєї парадигми функціонування усіх видів діяльності з посиленням акцентів на свідоме суспільство та появу нових видів промисловості на заміну застарілим екологонебезпечним.

На сьогоднішній день не існує єдиного визначення економіки замкнутого типу. За визначенням Чен Деміна (Chen Demin) [15]: "циркулярна економіка є свого роду шаблоном економічної експлуатації, відповідно до якого матеріальні ресурси можуть бути використані по колу, тобто включені повторно у виробництво. Метою циркулярної економіки є забезпечення нескінченного використання матеріальних ресурсів". Відповідно до визначення, запропонованого Фондом Еллен Макартур (Ellen MacArthur), циркулярна економіка – це "промислова система, яка є відновлюючою або регенеративною за наміром і задумом (...). Вона замінює концепцію закінчення терміну служби відновленням, переходить до використання відновлюваної енергії, виключає використання токсичних хімічних речовин, які заважають повторному використанню, і спрямована на ліквідацію відходів за допомогою дизайну матеріалів, продуктів, систем і, в рамках цього, бізнес-моделі" [16].

Проаналізувавши 114 визначень циркулярної економіки, Дж. Кірхер, Д. Рейке та М. Хеккерт дійшли висновку, що «циркулярна економіка найчастіше зображується як комбінація заходів зі скорочення, повторного використання та переробки, тоді як часто не підкреслюється, що економіка замкнутого типу спричиняє системні зміни» [17].

Згадані визначення циркулярної економіки базуються на принципах 3R (reduce, reuse, recycle) ієрархії відходів. Поряд із цією структурою існують інші принципи в ієрархії управління відходами від 4R (reduce, reuse, recycle, repurpose) через 5Rs (refuse, reduce, reuse, repurpose, recycle) до 9Rs або навіть 12Rs нуль відходів. Всі вони схожі, але не однакові.

В ході аналізу міжнародних наукових публікацій виявлено, що «існуючі визначення циркулярної економіки показують мало чітких зв'язків концепції циркулярної економіки з екологічними інноваціями та сталим розвитком» [17]. Імплементация ідеї циркулярної економіки стосується мікро- (продукти, підприємства, споживачі), мезо- (екоіндустріальні парки) та макрорівня (місто, регіон, нація і не тільки)" [17]. Цю тезу підтверджують наведені нижче приклади застосування екологічних інновацій в різних сферах.

Прикладом трансформації від лінійної бізнес-моделі до циркулярної є компанія Michelin, яка «піонер у лізингу шин за програмою плати за кілометр» [16]. Станом на 2011 рік компанія Michelin Fleet Solutions мала 290 000 автомобілів за контрактом у 23 країнах, пропонуючи їх обслуговування (оновлення, технічне обслуговування, заміну) для оптимізації роботи великих парків вантажівок. У Європі 50 % великих автопарків вантажних автомобілів передають обслуговування шин клієнтам. Зберігаючи контроль над шинами протягом усього періоду їх використання, Michelin легко їх забирає після закінчення терміну оренди та продовжує їх технічний термін служби (наприклад, шляхом відновлення протектора) та забезпечує належну реінтеграцію в каскад матеріалів наприкінці життя [16]. Екологічна інновація в Michelin стосується управління використаними шинами. Повторне використання та перепродаж продукту наприкінці терміну їх служби є одним із найвищих рівнів в ієрархії відходів циркулярної економіки.

Модель переробки відходів Caterpillar є іншим прикладом екологічної інновації, що ініціює циклова економіка. Свій відновлювальний підрозділ компанія створила в 1972 році. У першому десятилітті XXI століття темпи її зростання складала на 8-10 % вище рівня світової економіки в цілому. У 2010 році «портфель відновлень із перероблених деталей» компанії складав 70 000 тонн, порівняно з 45 000 тонн у 2005 [16]. Наведений приклад свідчить про історичну заангажованість підприємства при впровадженні еко-інновацій у сфері поводження з відходами. Процес відновлення продукції знаходиться в середині ієрархії принципів економіки замкнутого типу.

Сонячна панель на кремнієвій основі є наступним прикладом еко-інновації, що підтримує концепцію циркулярної економіки. Сонячна панель із зарядним пристроєм та інтернетом – це екологічно чисті продукти, призначені для використання як в домашніх, так і промислових умовах. Вбудовані фотоелектричні панелі дозволяють отримувати енергію від сонця для живлення точок доступу Wi-Fi, обігріву сидіння, живлення РК-дисплеїв, світлодіодного освітлення або моніторингу [18].

Часто при організації освітлення невеликої вуличної території, виникають складнощі з підключенням до електричної мережі. Це і неможливість підведення силових дротів і необхідність тривалого здобуття дозволу на підключення. Усі ці чинники значно ускладнюють і здорожують проекти освітлення. Легким і екологічним способом організувати освітлення без підключення до електромереж є автономне вуличне освітлення. Воно дозволяє значно скоротити час на організацію освітлення пішохідної доріжки, парку, вулиці або навіть автодороги. Системи автономного освітлення надійні та легко оптимізуються під кожен конкретний випадок і регіон використання. Автономне освітлення від енергії Сонця дозволяє в найкоротші терміни встановити і запустити енергосистеми. Якщо до цього підійти грамотно, термін експлуатації систем автономного освітлення складе 8-10 років, після чого достатньо просто замінити акумулятор. Принцип зменшення використання ресурсів є другим в ієрархії принципів економіки замкнутого типу [19].

Після п'яти років досліджень і тестових розробок спільно з фахівцями Французького національного інституту сонячної енергетики, французька компанія Colas запустила у виробництво нове дорожнє покриття Wattway з вбудованими сонячними панелями. Один кілометр панелей Waterway може забезпечити енергією вуличні ліхтарі для міста з 5 000 жителів. Свій проект Colas називає «Сонячними дорогами» та запевняє у їхній надійності. За словами представників компанії, таке покриття здатне витримати будь-який транспортний засіб, зокрема вантажні автомобілі. При цьому товщина «сонячного» покриття складає всього кілька міліметрів. Wattway монтують прямо на тротуарі без будь-яких спеціальних видів інженерно-будівельних робіт. Фотоелементи в Waterway збирають сонячну енергію за допомогою тонкої плівки полікристалічного кремнію, який дозволяє виробляти електрику. На нижньому боці панелі встановлено пристрій зв'язку з боковим модулем, у якому знаходяться електричні компоненти безпеки і який може забезпечувати електрикою офіси, житлові будинки, дорожні знаки, трамвайні колії тощо. Наприклад, 20 квадратних метрів панелей можуть виробляти електрику для живлення одного будинку (без урахування опалення) [20]. Відмова від надлишкового використання ресурсів – це перший принцип в ієрархії принципів економіки замкнутого типу.

У рамках галузевого підходу роль еко-інновацій у економіці замкнутого типу можна проаналізувати на прикладі переходу на електромобілі автомобільної промисловості. Електрифікація автомобілів та застосування відновлюваної енергії, має потенціал для поступового припинення видобутку та спалювання викопного палива, що згодом покладе край забрудненню повітря, спричинене викидами транспортних засобів.

У першому півріччі 2021 року водії в 26 країнах Європейського Союзу продемонстрували рідкісну екологічну свідомість. Усього за вказаний період було зареєстровано 356 469 нових електромобілів – порівняно з першою половиною минулого року їхня частка збільшилася на 129,6 %. Найбільш вражаючі цифри (148,9 тис., + 235,1 %) у Німеччині, яка є основним виробником як класичних автомобілів із ДВЗ, так і гібридів, і електромобілів. Також 200-відсотковий поріг перетнули Італія (30,2 тис., + 204 %) й Австрія (15,4 тис., + 204 %) [21]. Ринок електромобілів в Україні поки що знаходиться на мінімальному рівні. Частка продажів автомобілів з електричним двигунами не перевищує 1,5% від загальної кількості. Загалом у жовтні 2021 року українці придбали 1 595 шт. електромобілів. Більшість із них (48 %, 762 шт.) були ввезені з-за кордону вживаними. Ще 44 % (698 шт.) – це внутрішні перепродажі. І лише 8 % (135 шт.) автомобілів з електричним двигуном українці придбали новими [22]. У сценарії сталого розвитку світовий парк електромобілів досягне 230 мільйонів у 2030 році [23].

Електрифікація в автомобільній промисловості є одним із провідних свідчень трансформації світового ринку в бік циркулярної економіки. Збільшення парку електромобілів продовжить скорочувати викиди парникових газів, при цьому чиста економія відносно транспортних засобів з двигуном внутрішнього згоряння (ICE) з часом збільшуватиметься залежно від темпів декарбонізації виробництва електроенергії. У 2030 році, відповідно до сценарію заявленої політики,

глобальний парк електромобілів зменшить викиди парникових газів більш ніж на одну третину порівняно з еквівалентним парком транспортних засобів ІСЕ.

Для того, щоб електромобілі повністю реалізували свій потенціал для зменшення викидів вуглецю, необхідний критичний прогрес у декарбонізації виробництва електроенергії, інтеграції електромобілів в енергосистеми, розбудові інфраструктури зарядки та розвитку стійкого виробництва акумуляторів та їх переробки.

Методологічне представлення різноманітних продуктів, запроваджених різними компаніями та в автомобільному секторі, дає практичні докази того, що екологічні інновації підтримують розвиток економіки замкнутого циклу. У спектрі можливих ефектів еко-інноваціям не має альтернативи в сталості розвитку як в економічній, так і екологічній та соціальній сферах.

Висновки

Проведені дослідження дозволили дослідити позитивні приклади того, що еко-інновації підтримують розвиток економіки замкнутого циклу. Наведені приклади еко-інновацій стосуються підприємств регіонів та автомобільного сектору. Усі представлені рішення відповідають цілям циркулярної економіки, зокрема щодо повторного використання та переробки відходів, а також концентрації на відновлюваних джерелах енергії, що забезпечує досягнення цілей сталого розвитку.

Важливо зауважити, що остаточна оцінка впливу еко-інновацій на економіку замкнутого циклу залежить від критеріїв аналізу. Варто також відзначити, що потенціал еко-інновацій у створенні економіки замкнутого циклу може бути повністю використаний після подолання існуючих бар'єрів.

Перспективним напрямком подальших досліджень є вивчення даного контексту і визначення характеру галузевих та національних проблем розвитку циркулярної економіки та формування ефективних рішень. Також було б корисно вивчити галузевий характер ефектів викликаних еко-інноваціями.

Список використаних джерел

1. Рассадникова С. І. Екологія промислова // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [онлайн] / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=18713 (дата звернення 12.02.2022).
2. Kim W. C., Mauborgne R. Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Boston: Harvard Business School Press, 2005. 256 p. DOI: <http://dx.doi.org/10.1108/02756660510608521>.
3. What Is Biomimicry And How Does It Relate To A Circular Economy? URL: <https://www.eclaira.org/articles/h/insights-biomimicry-and-circular-economy.html> (дата звернення 11.02.2022).
4. McDonough W., Braungart M., Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. North Point Press, 2002.
5. Stahel W.R. The Performance Economy, London, Palgrave. 2006.
6. THE 17 GOALS. Sustainable Development. URL: <https://sdgs.un.org/goals> (дата звернення 29.01.2022)
7. Fussler C., Driving P. Eco-Innovation: A Breakthrough Discipline for Innovation and Sustainability, Pitman Publishing : London. 1996. 364 p.
8. Rennings, K., Zwick, T. Employment Impacts of Cleaner Production, ZEW Economic Studies 21, Physica Verlag Heidelberg, New York. 2003.
9. Загвойська Л.Д. Концептуалізація еко-інновацій у контексті сучасного еколого-економічного дискурсу. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Одеса, 2014. Т.19. Вип 2/5. С 17-19. URL: <https://www.academia.edu/7836860/> (дата звернення 07.02.2022)

10. Прокопенко О.В. Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід. Монографія. Суми. 2008. 392 с.
11. Андреева Н.Н., Мартинюк Е.М. Экологические инновации и инвестиции: сущность, системология, специфика взаимодействия и управления. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 2. Т. 2. С. 205-209.
12. Савчук О. Я., Яворська Н. П. Концептуальні підходи до уточнення поняття "еко-інновації". Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.4. С. 106-113.
13. Карпіщенко Т. О. Економічний механізм інновацій екологічної спрямованості: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01. Сум. держ. Ун-т. Суми, 2000. 22 с .
14. Kemp R., Pearson P. (2018) Final report MEI project about measuring eco-innovation, UM Merit, Maastricht. V. Prieto-Sandoval, C. Jaca, M. Ormazabal, Towards a consensus on the circular economy, Journal of Cleaner Production. 2018. 179. P. 605-615.
15. Chen Demin. Core of recycling economy is to use resources circularly. China Population, Resources and Environment. 2004. 14 (2). P. 12-15.
16. Ellen MacArthur Foundation, Towards the circular economy - economic and business rationale for an accelerated transition. Ellen MacArthur Foundation. 2013.
17. Kirchherr J., Reike D., Hekkert M. Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions, Resources, Conservation and Recycling 2017. P. 221-232.
18. X-SERIES SOLAR PANELS. SunPower. URL: <https://hessolar.com/wp-content/uploads/2021/03/sunpower-x22-360-c-ac-residential-ac-module-series-516046-revd> (дата звернення 27.01.2022).
19. Автономне вуличне освітлення. URL: <https://ekotechnik.prom.ua/p-759781320-avtonomne-vulichne-osvitlennya.html>. (дата звернення 27.01.2022).
20. Дорожнє покриття з сонячних панелей - енергоживлення з-під коліс батареї. URL: <https://zora-irpin.info/dorozhnye-pokrittya-z-sonyachnih-panelej-energozhivlennya-z-pid-kolis/> (дата звернення 27.01.2022).
21. Продажі електромобілів і гібридів в Європі вирости на 200 % за рік. URL: <https://thepage.ua/ua/auto/news/prodazhi-elektromobiliv-v-yevropi-top-krayin-i-200percent-zrostannya> (дата звернення 27.01.2022).
22. В Україні росте ринок електромобілів. Топ-10 моделей жовтня. URL: <https://eauto.org.ua/news/61-zafiksuvali-pik-prodazhiv-elektromobiliv-v-ukrajini-naypopulyarnishi-modeli-zhovtnya> (дата звернення 27.01.2022).
23. Global EV Outlook 2021 - Analysis. URL: <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021/introduction> (дата звернення 27.01.2022).